

TARIX DARSLARINI O’QITISHDA “INTEGRATSION YONDASHUV” METODIDAN FOYDALANISHNING SAMARASI

Xolmurodov Bahodir Xidirboyevich

Samarqand viloyati Jomboy tumani

Maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga

qarashli 40-IDUM tarix fani

o’qituvchisi

Mamlakatimiz innovatsion rivojlanish yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lmish

Yoshlarimizga ta’lim standartlari asosida bilim berish va ta’lim tizimini takomillashtirish bugungi kun pedogoglarining oldida turgan muhim vazifalardan biridir. SHunday ekan, o’qituvchi o’qitish usullarining eng samaralilarini dars mavzusidan kelib chiqqan holda qo’llashi kerak.

Maktab ta’lim tizimida tarix fanidan tarixiy shaxslar va yillar, asarlarni o’rgatishda ularni sodda va tushunarli qilib yetkazib berishda pedagogik metodlardan faol foydalanishimiz mumkin.

Ularning ichida eng samaralilaridan biri “Integratsion yondashuv”dir. Integratsion yondashuv darslarda qo’llashga doir dastlabki qadamlar qadimda yunon olimlariga borib taqaladi. Sababi ularda inson miyasi va uning eslab qolish qobiliyati ustida juda ko’plab ishlar qilingan va o’z farazlari bilan har xil nazariyalarni ishlab

chiqqan. Shoxruh Mirzoning “Mukammal xotira” kitobida ham bu haqida to’xtalib o’tilgan. Unga ko’ra “Integrasion yondashuv”ning asosiy quyidagilar:

1. Tarixiy shaxs yoki asar va yillarni o’qib olish miyada aks ettirish
2. Tarixiy shaxslarni yillar bilan bog’lash
3. Voqea va hodisalarni eslab qolishda tasavvurni yanada kengaytirish
4. Raqamlar va sanalarni bog’lashda muayyan chegara belgilamaslik
5. Integratsiya qilishda to’g’ri bog’lay olish.
6. Integratsion yondoshuvni ko’proq o’z qarashlari bilan bog’lay olish maqsadga muvofiq.

“Integratsiya metodi” bir qaraganda oddiy metodga o’xshaydi.

Ammo “Integratsiya metodi”da mantiqiy fikr, tasavvurdan foydalaniladi. Demak, “Integratsiya metodi” ni tuzishda qog’ozga axborotni grafik ko’rinishda tushiramiz. Keling biz bu holatni 7-sinf O’zbekiston tarixi darsligidagi Turk xoqonligi mavzusida misolida ko’rib chiqamiz. Dastlab mavzu bo’yicha sana va tarixiy ismlarni yozamiz. Keyin markaziy yonidan u bilan bog’liq fikr mulohazalarni kiritamiz. Bunda asosiy tushunchalar markazidagi asosiy tushunchalar bilan bog’lanadi.

Asosiy tarmoqlardan biri ular bundan tegishli xulosalar chiqarib olishlari kerak. Lekin bunda o’quvchilar nafsoniyatiga tegmaslik ularning kelgusidagi muvaffaqiyatiga ishonchini so’ndirmaslik kerak.

Bu metodda yana bir muhim tomoni shundan iboratki, o'quvchi o'z fikrlari bilan yondashadi va o'z qarashlari bilan muhokama qilib guruhda faollashadi. Fikrlarini bayon qilib bo'lgandan so'ng esa guruhda boshqa a'zolarining ham fikrlarini tinglab o'z integratsion sxemasini yanada mustahkamlaydi va o'rganadi. O'rganish jarayonida o'quvchi o'z fikri va tasavvurini nechog'lik to'g'ri va teran ekanligini o'z tahlil qiladi va tushana oladi. Xato va kamchiliklarini ham o'zi to'g'rilay oladi, hatto boshqalarga o'rnak ham bo'la oladi. Shuning uchun ham bu metodda o'qituvchi o'quvchilarga tezkorlik bilan xato va kamchiliklarini aytib ularni turli xil taqiqlar cheklash qilsa o'z natijasini bermay qo'yadi.

“Integratsion yondashuv” metodi tarix darslarida o'quvchidan bilim va ko'nikma eng muhimi taassurotli tasavvur talab qiladi. O'quvchidan agar tarixiy asar haqida tushuncha paydo bo'lsa uning eslab qolishi uzoq vaqt davom etadi.

Tarixiy shaxslar va yillarni bir-birlariga bog'lashda eng muhimi tasavvur qilib keyin fikrlash va shu fikrlar yordamida xotirada uzoq vaqt saqlab qolish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan tarixda 1414-yilda temuriylar davlatida bo'lib o'tgan vaqt uning tarixiy voqeasi bilan eslab qolish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu metodda har inson qo'llash bo'yicha o'zi xos va mos qilib qo'llasa bo'ladi. Har bir kishi qo'llaganda har xil qilib integratsiya qiladi va turli xil qarashlardan iborat fikrlar paydo bo'ladi. Bu esa darsni yanada qiziqarli va mazmunli qiladi.

Birgina 6-sinf darsligini Qadimgi Rim mavzusida qo'llasa ham o'quvchilar tomonidan turli xil integratsiya qilgan fikrlar paydo bo'ladi. Agar 9-sinf O'zbekiston tarixida CHor Rossiyasi Turkistonni zabt etishi mavzusi bo'yicha integratsiya qilsa unda juda ham murakkab va qiziqarli ma'lumotlar paydo bo'ladi. Bu esa o'quvchidan sezuvchanlik va bilimdonlik talab qiladi. Chunki ma'lumotlar birmuncha ko'proq shuning uchun ularni bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri bog'lash juda ham muhim ahamiyat kasb qiladi.

Agar integratsiya qilishda biror voqea qolib ketsa ham mazmun o'zgarib xotirada saqlanishi kam ozroq vaqt bo'ladi, agar to'liq ma'lumotlar faqat har o'zi tomonidan tuzilsa xotirada uzoq va samarali xizmat qiladi.

“INTEGRATSION YONDASHUV” METODINI QO'LLASH BO'YICHA TAVSIYALAR

O'quvchilar uchun “integratsion yondashuv ” metodi bo'yicha birinchi qilanadigan ish voqae va hodisalar ularning tarixiy ketma-ketlikda xotirada saqlab qolish va keyinchalik uni qo'llay olishdir. Bu metodni qo'llashda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak. Bunda

1-qadam .

1. Tarixiy sanalarni biron tarixiy hodisa bilan bog'lay olish.
2. har bir kichik jihatlarni ham e'tiborga olish.
3. O'quvchilarni fikrlash doirasini cheklab qo'yishga oid taqiqlar qo'ymaslik
4. Sana, mavzu bir-birlariga to'g'ri bog'lay olish kerakdir.

5. Tarixiy shaxsni yil bilan bog'lashda to'g'ridan to'g'ri bog'lay olishdir.
6. Integratsiya qilishda noodatiy bo'lishi kerak.

2-qadam.

Bu bosqichda har bir predmet va hodisalar yoki sanalarni nomlarini ularning ahamiyatini bilib olish juyda muhimdir. Sababi agar nomlarni noto'g'ri tushunish ularni bir-biri bilan bog'lash juda qiyinchilik tug'diradi.

O'quvchilar mavzu yuzasidan o'z qarashlarini aks ettirish zarurdir albatta chunki sinflarda har bir o'quvchi o'zi har xil fikrlaydi bir emas.

3-qadam.

“Integratsion bog'lash” fikrlarini o'quvchilar qog'ozda yoki boshqa buyumlarda aks ettirish orqali xotirada saqlab qolish uzaytirish. Buning uchun ularda predmet va sanalar, tarixiy shaxslarni ahamiyatli jihatlarini bir eslab o'tish joiz.

4-qadam.

Sanalar tarixiy shaxslarni bog'lashda juda ham noodatiy fikrlash orqali o'quvchilarni rag'batlantirish. Bundan tashqari bir-birlarining mashqlari orqali bilimlarini yanada mustahkamlash.

5-qadam.

Ma'lum vaqt davomida axborot bilan to'ldirib boruluvchi xotira mashqlar o'quvchi uchun eng foydali hisoblanadi. Integratsiya orqali o'quvchilarda fikrlar xilmaxilligi paydo bo'ladi, tezkorlik va chaqqonlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

“Integratsion yondashuv” juda ko'p maqsadlarda foydalanishimiz mumkin.

Jumladan:

1. Ko'pchilik o'quvchilar obraz va tasavvur orqali mavzuni yaxshi tushunadi, axborotni shu tarzda oson qabul qiladi.
2. tarixiy sana va shaxslarni xotirada uzoq vaqt saqlanib qolishida muhim o'rin tutadi.
3. Sanalar haqida tushunchani tahlil qilish, maqsad tuzish va asosiy tushunchalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash
4. Bilimlarni boshqarish va xotira eslab qolish tizimini yaxshilash.
5. Yanada samarali yo'l bilan tarixiy axborotni taqdim etish va boshqarish

DARSLARDA “INTEGRATSION YONDASHUV” KO'RGAZMALI QUROL SIFATIDA FOYDALANING.

“integratsion yondashuv” metodini ko’rgazmali qurol foydalanish mumkin. Bunda biz darsning istalgan qismida oldindan tayyorlab kelgan dars xaritadan foydalanishimiz mumkin. Buning afzallik tomonlari juda ko’p.

1. O’quvchilarning diqqati jamlanadi.
2. Agar chalg’isa ,o’quvchi vaqt va tarixiy jarayonlarni almashtirib qo’yadi. Natijada xotirasida uzoq vaqt saqlay olmaydi. O’quvchilarning eng katta muommosi diqqatini jamlay olmaslik ekanini psixologlarimiz isbotlagan.
3. Umumiy ketma-ketlikni esda saqlab qolish oson bo’ladi. Mavzu doirasida o’quvchilarda faqat tarixiy sanalarga emas hayotda ham voqea va hodisalarni saqlab qolish va xotirasida uzoq vaqt esda qolish imkoniyati va layoqati shakllanadi.
4. Fikrni va mazmuni tushuntirish uchun ham kam vaqt talab etiladi.
5. O’quvchilarda asosiy tushunchalar dalillarga tayanilgan holda esda yaxshi saqlab qoladi.

Ta’lim berish usullarini tanlash

Ta’lim berish usullarini o’quv axborotini egallashlariga ta’siri tadqiq etilganida ma’lumot qabul qilib olgan tinglovchi 72 soat (ya’ni 3sutka) o’tgandan ma’lumotni eshitish orqali qabul qilingandan so’ng tinglovchi xotirasida 10% ; ko’rish orqali 20% ; ko’rib eshitish orqali 50% ; ko’rib eshitish orqali qabul qilish va munozarada 70% ko’rib va eshitish orqali qabul qilish va munozarada amaliy imkoniyatlar qo’llanilganda 90%; axborot qolar ekan. Shunday ekan, o’qituvchi bularning har birini inobatga olgan holda darsni tashkil etish kerak. Agar dasrlarda

o'quvchilar guruhlarga bo'lingan holda, ta'lim metodlarini dars mavzusidan kelib chiqib mosini qo'llasak, ko'zlangan natijamizga erishamiz. Albatta, quyidagi holatlarni inobatga olgan holda :

- Ta'lim oluvchilarni o'quv imkoniyatlari;
- vaqt sarfi;
- Ta'lim berish sharoiti;
- Ta'lim beruvchi va oluvchining do'stona munosabati;
- Ta'lim oluvchilar soni;
- Ta'lim beruvchining chuqur bilimdonligi va shaxsiy sifatleri.

Hamkorlikda ishlash

O'quvchilarni guruhlarga bo'lishda o'qituvchi bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni guruhlarga aralash holda tushishini nazorat qilib turish kerak. Bunda darsda “Baxtli tasodif” va “nomuntazam qo'shin” metodidan foydalanish mumkin.

O'quvchilarni guruhlarga bo'lgan holda ishlashning samarasi juda katta, faqat guruhda ishlashni to'g'ri tashkillashtirish kerak. Bunda o'qituvchi o'quvchilarni quyidagi qoidalarni

- Tarixiy xarita bilan ishlash
- sana va voqea hodisalarning tarixiy ahamiyati anglashga ko'proq tushuncha berish
- o'z fikrlari orqali tarixiy obraz va tasavvurlarini bir-birlari almashish

-o'zlari o'ylagan va dunyoqarashi bo'yicha manbalar asosida ham ishlashi mumkin bunda

-yuqori sinflarda ishlashda o'zbekiston tarixi darslaridan qo'shinning tuzilishini shu metod orqali ham o'rgatilsa juda ham yaxshi samara beradi, sababi,qo'shin tuzilishiga ko'ra va tarkibiga bo'linishi bu o'quvchida biroz qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ham bu metodni qo'llash juda muhim sanaladi.

Guruhlar kesimida metodni taqdimot qilish yuzasidan tavsiya

Men darslar davomida metodlardan muntazam foydalanaman. Darslar davomida o'quvchilar metodlarni qo'llash orqali mavzularni o'rganadi va mustahkamlaydi. O'z tasavvurlari orqali tarixiy shaxslarni tasavvur va bilim orqali sanalar bilan bog'lab bu usul darslar davomida qo'llanayotgani uchun o'quvchilarda chuqur ko'nikma hosil bo'lgan. "Ba'zan yangi mavzuni tushuntirayotganimda o'quvchilar mana bu metodda ana shu usul "integratsion metod" dan mavzuni mustahkamlashda foydalansa bo'ladi" ,-deydi.

Agarda darslar davomida qo'llanilmagan metod usullari bo'lsa o'quvchilar yanada ko'proq qiziqadi.

Men yaqinda 7-sinf o'quvchilariga O'zbekiston tarixi darslarini o'tganimda kichik tadqiqot o'tkazdim. "Integratsion metod" dars jarayonida qo'llab, o'zlashtirishdagi o'zgarishni guvoh bo'ldim. O'quvchilar faqat o'z fikrlari tarixiy tasavvurlari bilan ishladi.Doskada o'z fikrlarini erkin va ravon bayon eta oldi.

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish yuzasidan tavsiyalar

O'quvchilarga gurhlarda qog'ozda 10 ta tarixiy shaxs va 10 ta tarixiy

486-yil, 456-y, 865-yil,888-y,999-yil,sana berish. Berilgan savollarni bir-biri bilan bog'lash bilan 4 guruhga bo'lingan orqali javob berish, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni aralash guruhlarga tushishini inobatga olgan holda tarqatiladi.

Birinchi navbatda o'quvchilardan shaxslar va yillarni to'g'ri va aniq faktlar bilan ma'lumot aytish kerak, faqat integratsiya qilishda o'z doirasida amalga oshirish kerakligi xususida alohida tushuntirib o'tish kerak.

Ya'ni bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bir guruhga tushib qolmasligi uchun turli javob chiquvchi tarixiy sanalar va shaxslar o'quvchilarga beriladi.Sana va tarixiy shaxslar ismlarini integratsiya qilish oq'uvchilarining javoblariga qarab guruhlar shakllanadi. Ya'ni bir xil javob bergan o'quvchilar bir guruh bo'ladi. Guruhlar nomlanadi. (Dars mavzusi turli fanlar bilan Matematika , iqtisod va geografiya fanlari bilan bog'lanadi.) O'quvchi qisqa bo'lsa-da mashq ishlash orqali esda saqlab qolish ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi. Iloji boricha javobi o'g'zaki topiladigan va o'quvchiga qiziq va yangi bo'lgan misol bo'lishi kerak.

Yangi mavzuni tushuntirish yuzasidan tavsiyalar

O'qituvchi yangi mavzuni nazariy qismini tushuntiradi. Men ""

Mavzusini tushuntirdim. Maktab darsliklarida bu mavzu qisqa qilib berilgan.Men darsda raqamlarni integratsiya qilish metodini qo'lladim.Chunki o'quvchilarda o'tgan 2 darsda mavzu yuzasidan ancha ko'nikma shakllangan edi. O'qituvchi albatta , qabila , joy va davlatlar haqida ma'lumot berib ketishi kerak.

Hamkorlikda ishlash yuzasidan tavsiyalar

-Guruhga bitta topshiriq beriladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- Bitta rag'bat yoki jarima guruhning umumiy hakmorlikdagi ishi uchun beriladi.
- Har bir o'quvchining o'z muvaffaqiyati va guruhning boshqa a'zolari muvaffaqiyati uchun shaxsiy ma'suliyatligi.
- Guruh, muzokara, hamkorlik, o'zaro yordam berish kabi o'zaro harakat usullari asosida tashkil topadi.
- Har bir o'qiyotgan o'quvchining guruhda ishtiroki kuzatiladi. O'quvchilarga topshiriq berishdan oldin guruhda ishlash qoidalari tushuntiriladi.

Guruhda ishlash qoidalari:

- Har kim o'z o'rtoqlari nutqini tinglashi zarur.
- Har kim faol birgalikda ishlashi berilgan topshiriqqa ma'suliyatli yondashishi zarur.
- Har kim yordamga muhtoj bo'lganda uni so'rashi zarur.

Guruhda o'quvchilarning ishi kuzatilib ular xato qilsa ham to'xtatmaslik kerak, barcha kamchiliklar ish yakunida tahlil qilinadi.

Men mavzuni o'quvchilarga tushuntirish orqali tarixiy sanalar va tarixiy voqealarni birma-bir aytib o'taman va tarixiy obrazdek yoki tarixiy kinodek ko'z oldingizdan o'tkazing deyman.

Yuqorida ta'kidlaganidek, asarni integratsiya ya'ni bog'lash orqali tushuntirish zarur shunda o'quvchilar bu mavzu yuzasidan chuqur ko'nikma hosil qiladi.

-O'quvchilarda har bir guruh a'zosi fikrlarini erkin bayon etishi kerak uning har bir yuritgan mulohazasi tinglash va tahlil qilish kerak

-Har bir o'quvchi fikri to'g'ri yoki noto'g'ri deb guruhga ajratishga yo'l qo'ymaslik kerak, sababi chunki har kim o'z tasavvuridan kelib chiqib fikrlaydi va integratsiya qiladi, shuning uchun shunday qilish kerak.

Metodning o'ziga xos tomoni

Bu metod orqali o'quvchi o'z fikrlarini erkin bayon eta oladi, fikrlarini va tasavvurlarini bir-biri bilan bog'lay oladi. Tarix darslarida tarixiy sanalar va tarixiy shaxslar haqida ularning amalga oshirgan ishlari bilan bir-birini bog'laydi va bu uning xotirasi uzoq vaqt qoladi. Bu metod orqali bolada integratsiya faqat tarix darslarida emas, balki , barcha fanlarda ham kerakligi his qila oladi.

Bu metod orqali o'quvchi hayotda ham kundalik joriy voqae va hodisalarni bog'lay olish mumkin. Masalan. biror sanani shu kunda hayotida ro'y bergan muhim voqae bilan integratsiya qilsa bu ham o'quvchi xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi.

Bu metodning yana bir xususiyati insonning xotirasini ishlashga undovchi mezondir. Chunki xotira qancha mashq qilinsa keyinchalik hayoti davomida ham bu juda qo'l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. "Vatan tarix" 1-qism. R.Shamsiddinov.Sh.Karimov Tarix darsligi Toshkent "Sharq " nashriyoti 2011-yil
2. A.Muhammadjonov "O'zbekiston tarixi" 7-sinf Tarix darsligi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Azamat Ziyov. “O‘zbek davlatchilik tarixi” Sharq. 2001-yil
4. A.Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” o‘quv qo‘llanma Toshkent “Sharq” nashriyoti 2003-yil
5. Shohruh Mirzo Rahmonov “Mukammal xotira” Toshkent. 2014-yil.